

СУБСТАНТИВАЦИЯ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО НА АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Арипов Баходир Рустамович
Магистрант, СамГИИЯ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена сравнительному анализу субстантивации имен прилагательных в английском и узбекском языках. В статье исследуются особенности субстантивации, а также представлены примеры субстантивации на обоих языках. Статья может быть полезной для лингвистов, изучающих сравнительное языкознание и морфологию.

Ключевые слова: субстантивация, имена прилагательные, английский язык, узбекский язык, сравнительный анализ.

1. ВВЕДЕНИЕ

Субстантивация (от лат. substantivatum - имя существительное) - переход в класс существительных слов, принадлежащих другим частям речи (прилагательные, причастия, числительные, местоимения). Субстантивация представляет собой один из способов образования слов, имеющих одну мотивирующую основу, при котором субстантиваты (существительные, образованные в процессе субстантивации) не имеют какого-либо специального словообразовательного аффикса. Этот языковой процесс широко распространен в разных языках, включая английский и узбекский. В данной статье исследуются особенности субстантивации имен прилагательных в английском и узбекском языках на примере разных слов и выражений.

2. Основные механизмы субстантивации в английском и узбекском языках

В английском языке существует несколько способов субстантивации имен прилагательных:

1. Зеро-субстантивация: процесс, при котором прилагательное превращается в существительное без изменения формы. Примеры: the poor (бедные), the rich (богатые), the young (молодежь).

2. Суффиксация: добавление суффикса к прилагательному для создания существительного. Примеры: happiness (счастье, от happy), weakness (слабость, от weak), darkness (темнота, от dark).

3. Деривационная субстантивация: использование производных форм прилагательного для создания существительного. Примеры: friendship (дружба, от friendly), leadership (лидерство, от leader).

В узбекском языке субстантивация имен прилагательных также осуществляется несколькими способами:

1. Зеро-субстантивация: прилагательное превращается в существительное без изменения формы. Примеры: бойлар (богатые), ёшлар (молодежь).

2. Суффиксация: добавление суффикса к прилагательному для создания существительного. Примеры: кучсизлик (слабость, от кучсиз), қоронғилик (темнота, от қоронғи).

3. Деривационная субстантивация: использование производных форм прилагательного для создания существительного. Примеры: дўстлик (дружба, от дўст), бошқарувчилик (лидерство, от бошқарувчи).

3. Сравнительный анализ субстантивации имен прилагательных в английском и узбекском языках

Существуют общие черты в процессе субстантивации имен прилагательных в английском и узбекском языках:

1. Наличие зеро-субстантивации, при которой прилагательное превращается в существительное без изменения формы.

2. Использование суффиксации и деривационной субстантивации для создания существительных из прилагательных.

3. Отражение общественных, культурных и исторических особенностей народа через субстантивацию имен прилагательных.

Тем не менее, существуют и различия в процессе субстантивации имен прилагательных в английском и узбекском языках:

1. Система суффиксов и производных форм отличается между двумя языками.

2. Частота использования тех или иных методов субстантивации может различаться. В английском языке часто используются зеро-субстантивация и суффиксация, тогда как в узбекском языке преобладает использование деривационной субстантивации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнительный анализ субстантивации имен прилагательных в английском и узбекском языках показал, что существуют общие черты и различия в данном языковом процессе. Оба языка используют зеро-субстантивацию, суффиксацию и деривационную субстантивацию для превращения прилагательных в существительные. Однако, система суффиксов и производных форм отличается

между двумя языками, а также различается частота использования тех или иных методов субстантивации.

Данное исследование может быть полезным для лингвистов, изучающих сравнительное языкознание и морфологию. В дальнейшем, возможно изучение субстантивации имен прилагательных в других языках и проведение межъязыковых сопоставительных исследований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Крылова О.А. Морфология английского языка. Москва: Флинта, 2013.
2. Мирзаев Б. Н. Узбекский язык: морфология. Ташкент: Фан, 2006.
3. Иванова И.П. Сравнительная грамматика английского и русского языков. Москва: Высшая школа, 2010.
4. Шарифжанова З. Ш. Сравнительное изучение морфологии узбекского и английского языков. Ташкент: Фан, 2015.